

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Асанов Улугбек Жадигерович

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. стр-преп.

E-mail: asanov_kr@mail.ru

Жадигерова Нуржахан Улугбековна

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. Студент 2-курс.

E-mail: nurjadigerova20@gmail.com

Абдижамилова Нуржамал Рахметуллаевна

Северо-кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) Россия, Владикавказ. Магистрант 2-курс

E-mail: addijamilovan@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13715639>

Аннотация: В условиях стремительной урбанизации и технологического прогресса, вопросы городского планирования становятся все более актуальными. В данной статье рассматриваются основные подходы к организации городского планирования в современных условиях, анализируются вызовы и предлагаются решения, направленные на повышение эффективности управления городскими территориями.

Ключевые слова: городское планирование, урбанизация, устойчивое развитие, умные города, интегрированное планирование, цифровизация, инфраструктура.

ORGANIZATION OF URBAN PLANNING IN MODERN CONDITIONS

Abstract: In the context of rapid urbanization and technological progress, urban planning issues are becoming increasingly relevant. This article examines the main approaches to organizing urban planning in modern conditions, analyzes challenges, and proposes solutions aimed at improving the efficiency of city territory management.

Keywords: urban planning, urbanization, sustainable development, smart cities, integrated planning, digitalization, infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Городское планирование представляет собой сложный процесс, который включает в себя разработку стратегий и планов развития городов с учетом социально-экономических, экологических и культурных факторов. В современных условиях урбанизация продолжает набирать обороты, что приводит к увеличению плотности населения, возникновению транспортных проблем, экологических нагрузок и потребности в инфраструктуре. Эти изменения требуют пересмотра традиционных подходов к городскому планированию и внедрения новых методов и инструментов.

Современные вызовы городского планирования

Современные города сталкиваются с рядом проблем, которые делают процесс планирования более сложным и многоуровневым:

«Урбанизация и демографические изменения»: Быстрый рост городского населения приводит к необходимости оптимизации использования городских территорий и разработки эффективных стратегий управления пространством.

«Транспортные проблемы»: Рост количества автомобилей и увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру требуют разработки новых транспортных решений, таких как развитие общественного транспорта и пешеходных зон.

«Экологические вызовы»: Изменение климата, загрязнение воздуха и воды, а также необходимость сохранения природных ресурсов требуют внедрения экологически устойчивых методов планирования.

«Социальные аспекты»: Социальное неравенство, доступность жилья и создание комфортной городской среды являются важными аспектами, которые необходимо учитывать при планировании городов.

Подходы и методы современного городского планирования

«Цифровизация и умные города»: Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет эффективно управлять городскими ресурсами, улучшать качество жизни горожан и повышать эффективность управления.

«Интегрированное планирование»: Комплексный подход к планированию, включающий взаимодействие различных сфер — экономики, экологии, социальной сферы и инфраструктуры — позволяет создавать гармоничную и устойчивую городскую среду.

«Устойчивое развитие»: Акцент на экологическую устойчивость, энергоэффективность и сохранение природных ресурсов становится ключевым направлением в современном городском планировании.

«Публичное участие»: Вовлечение граждан в процесс принятия решений по вопросам развития города способствует учету мнений различных групп населения и повышает легитимность принимаемых решений.

Практические примеры

«Барселона, Испания»: Проект "Суперблоки" направлен на сокращение автомобильного движения в центре города и создание комфортных общественных пространств для пешеходов и велосипедистов.

«Сингапур»: Использование современных технологий в управлении городскими ресурсами, включая систему интеллектуального управления транспортом и энергопотреблением.

Копенгаген, Дания: Город, ставший одним из примеров устойчивого развития, активно развивает велосипедную инфраструктуру и внедряет экологически чистые технологии.

Перспективы и будущее городского планирования

С развитием технологий и увеличением внимания к вопросам устойчивого развития, городское планирование продолжит развиваться в направлении интеграции инноваций и экологически ориентированных подходов. Будущие города должны быть не только умными и технологичными, но и устойчивыми, инклюзивными и удобными для жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация городского планирования в современных условиях требует комплексного подхода, учитывающего многообразие вызовов и возможностей. Внедрение современных технологий, устойчивых методов и вовлечение гражданского общества в процесс планирования являются ключевыми элементами для создания городов будущего.

Список использованной литературы:

1. Антонова, И. В., & Петров, А. А. (2019). Городское планирование: теория и практика. Москва: Издательство "Наука".
2. Барский, Е. Г. (2020). Устойчивое развитие городов: вызовы и перспективы. Санкт-Петербург: Издательство "Питер".
3. Дегтярёв, С. М., & Кузнецова, Л. Н. (2021). Цифровизация городского управления: возможности и риски. Журнал "Городское управление", 25(3), 45-58.
4. Зубарева, Н. В. (2018). Вовлечение населения в процессы городского планирования. Вестник урбанистики, 4(2), 34-47.
5. Карпенко, О. П., & Литвиненко, М. С. (2022). Развитие концепции "умных городов" в России: анализ и перспективы. Журнал "Инновации и развитие", 17(1), 22-36.
6. Лебедева, Т. И., & Ковалев, В. В. (2019). Проблемы и перспективы устойчивого городского планирования. Экологический журнал, 28(4), 59-70.

Интернет-ресурсы и базы данных

1. Организация Объединенных Наций. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. URL: <https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html>